

EARTH SCIENCES

CREATION OF FERTILE SOIL MIXTURES USING SOIL MODIFIERS BASED ON HUMIC SUBSTANCES

Stepanov A.

*Senior Researcher, Department of Soil Chemistry
Faculty of Soil Science, Lomonosov Moscow State University, PhD*

Yakimenko O.S.

*Leading Researcher, Department of Soil Chemistry
Faculty of Soil Science, Lomonosov Moscow State University,
PhD, Associate Professor*

Shulga P.S.

*Senior Researcher, Department of Soil Erosion
Faculty of Soil Science, Lomonosov Moscow State University, PhD*

СОЗДАНИЕ ПЛОДОРодНЫХ ПОЧВОСМЕСЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЧВЕННЫХ МОДИФИКАТОРОВ НА ОСНОВЕ ГУМИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ

Степанов А.А.

*старший научный сотрудник кафедры химии почв
факультета почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова,
кандидат биологических наук*

Якименко О.С.

*ведущий научный сотрудник кафедры химии почв
факультета почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова,
кандидат биологических наук, доцент*

Шульга П.С.

*старший научный сотрудник кафедры эрозии почв
факультета почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова,
кандидат биологических наук*

Abstract

Effectiveness of humic-based natural biopolymers from peat and coal ("Peatgel" and "Coalgel") used as soil modifiers (SM) to create fertile artificial soils is evaluated. The effect of increasing rates of SM (0, 3, 5, 7, 9, 13 and 15%) on the agrochemical and hydrophysical soil properties and wheat plants productivity has been studied in pot experiment. It is shown that both GM in the increasing rates positively affect soil agrochemical parameters.. Both SM drastically increase the proportion of medium and large soil aggregates, whereas the share of fine particles decreased. The most significant changes were observed when the content of soil organic matter achieved 6 % and higher. For artificial soils based on "Peatgel", the optimal proportion of GM was 13-15%, and for the ones based on "Coalgel" it was 7-13%.

Аннотация

Проведена оценка эффективности действия природных биополимеров на основе гуминовых веществ из торфа и угля («Торфогель» и «Углегель») в качестве почвенных модификаторов (ГМ) для создания плодородных почвосмесей. Изучено влияние возрастающих доз ГМ (0, 3, 5, 7, 9, 13 и 15% к массе исходного грунта) на агрохимические и агрофизические свойства почвосмесей и продуктивность растений пшеницы в условиях вегетационного эксперимента. Показано, что увеличение доли ГМ в составе почвосмесей закономерно улучшает их основные агрохимические показатели по сравнению с исходным грунтом. Оба SM резко увеличивают долю средних и крупных агрегатов почвы, тогда как доля мелких частиц уменьшается. Наиболее существенные изменения наблюдаются при достижении содержания органического вещества в почвосмесях уровня 6 % и выше. Для почвосмесей на основе «Торфогеля» оптимальным составом является содержание ГМ 13-15%, а на основе «Углегеля» - 7-13%.

Keywords: biopolymers, humic substances, artificial soils, soil aggregate composition.

Ключевые слова: биополимеры, гуминовые вещества, искусственные почвы, агрегатный состав почвы.

Введение. Современные требования в области экологического земледелия и охраны окружающей среды диктуют необходимость применения в сельском хозяйстве и ремедиационных технологиях

экологически чистых и безопасных природных веществ. Одним из наиболее перспективных приемов является использование препаратов на основе природных биополимеров – гуминовых веществ (ГВ). Являясь гетерофункциональными гидрофильными

полиэлектролитами, ГВ при внесении в почву способны оптимизировать ее водный режим, стабилизировать почвенную структуру, предотвращать вынос питательных элементов и препятствовать водной и ветровой эрозии [1, 4, 12]. В связи с этим сегодня многие промышленные компании производят и предлагают на рынке линейку продуктов на основе природных ГВ из различного органического сырья для их применения в качестве компонента искусственных почво-грунтов, которые могут быть использованы в городском озеленении, тепличном хозяйстве и т.д.

Эффективность таких инновационных продуктов на основе биополимеров различна. Показано их положительное воздействие на урожайность сельскохозяйственных культур [1, 8, 13], в качестве почвенных структурообразователей [3, 5, 11, 15] и агентов для ремедиации загрязненных почв [6, 7, 10, 14]. Тем не менее, закономерности влияния почво-модификаторов на основе ГВ в зависимости как от их природы и особенностей рецептуры, так и от свойств почв, пока не установлены. Понимание механизмов взаимодействия почв и почво-подобных субстратов с инновационными продуктами на основе биополимеров позволит оптимизировать водно-физические и химические свойства деградированных почв, а также разработать теоретические и прикладные основы создания плодородных почво-смесей на основе геологических пород, строительных грунтов, что является актуальной фундаментально-научной и прикладной

задачей. Необходимо учитывать генезис почв и грунтов, минеральный и химический состав, гранулометрический состав, пластичность, физическое состояние (плотность и консистенцию) и другие особенности.

Целью данного исследования является оценка перспектив применения природных биополимеров на основе гуминовых веществ из торфа и угля в качестве почвенных модификаторов для создания плодородных почвосмесей.

Объекты и методы. В работе использованы почвенные модификаторы гуминовой природы - гуминовые модификаторы (ГМ) «Торфогель» и «Углегель», разработанные и производимые компанией ООО "Биохим Технологии" (Москва, Россия) по оригинальной технологии из торфа и угля соответственно. Препараты представляют собой гелеобразную массу с влажностью 74-82% и высоким содержанием органического вещества (ОВ): 55 и 80% для «Торфогеля» и «Углегеля» соответственно. В свою очередь, органическое вещество препаратов представлено комплексом гуминовых веществ с преобладанием гуминовых кислот в препарате из угля (95% от ОВ) и сбалансированным сочетанием гуминовых кислот и фульвокислот в препарате из торфа (39% ГК и 20% ФК).

Почвосмеси готовили путем смешивания в определенных пропорциях неструктурного и малоплодородного среднесуглинистого грунта (элювиальный горизонт дерново-подзолистой почвы, отобранный на территории ОПЭЦ МГУ им. М.В.Ломоносова, «Чашниково», Московская обл.)

с гуминовыми модификаторами «Торфогель» или «Углегель». Навески грунта помещали в объемный сосуд, добавляли соответствующие аликвоты ГМ и перемешивали с помощью мешалки «EIRICH» в течение 5 минут при 600 об/минуту. Содержание ГМ в смесях составляло 0, 3, 5, 7, 9, 13 и 15% к массе исходного грунта.

Дальнейшие исследования проводили в условиях модельного вегетационного эксперимента с различными вариантами почвосмесей. На дно вегетационных сосудов ($V = 0,6$ л) помещали дренаж (3 см песка). Сосуды наполняли почвосмесями и проводили посев семян озимой пшеницы *Triticum aestivum* (сорт «Юка»). В качестве контроля использовали исходный грунт без внесения ГМ. На время наблюдений сосуды помещали в вегетационную камеру ($T = 25^\circ \text{C}$; $W = 70\%$). Полив растений проводили ежедневно в течение всего времени эксперимента. Через месяц проводили укос биомассы и отбирали пробы почв для проведения агрохимических и агрофизических анализов.

Влияние ГМ на агрегатный состав почвосмесей определяли методами сухого и мокрого просеивания по Саввинову [2]. По результатам сухого просеивания рассчитывали коэффициент структурности Кстр как отношение количества агрегатов от 0,25 до 5 мм к суммарному содержанию агрегатов размером менее 0,25 мм ("пыль") и более 5 мм ("глыбы"). За меру водоустойчивости почвосмеси принимали суммарную долю фракций размером 0,25-5 мм, полученную при мокром просеивании.[9].

Результаты и обсуждение. Увеличение доли обоих ГМ в составе почвосмесей закономерно улучшает их основные агрохимические показатели по сравнению с исходным грунтом. Значения pH возросли от 5,9 на контроле до 6,9-7,5; содержание гумуса увеличилось от 2,6 до 7% при внесении «Торфогеля» до 12% при внесении «Углегеля»; емкость катионного обмена возросла от 8 до 33-37 мг-экв/100г; содержание доступных форм фосфора и калия увеличилось в 2-2,5 раза. Выраженные различия по сравнению с контролем наблюдаются начиная с дозы 7% для «Торфогеля» и с 5% для «Углегеля», поскольку последний содержит большее количество ОВ и гуминовых кислот. Оптимальные показатели химического состояния получены для вариантов почвосмесей с максимальной дозой «Торфогеля» (15%) и 9% «Углегеля».

Еще более существенное воздействие ГМ оказывают на структурное состояние почвосмесей. Исходный грунт представляет собой бесструктурный суглинок с преобладанием агрегатов размером 1-3 мм (Табл.1 и рис.1А). При модификации грунта с использованием возрастающих доз «Торфогеля» наблюдается возрастание доли агрономически ценных агрегатов (3-5 и 3-1мм) за счет снижения доли мелкой (1-0,25 мм) и пылеватой (<0,25 мм) фракций (Табл.1). При этом наиболее высокие дозы (13 и 15%) приводят к формированию глыб размером более 5мм в количестве 16-29%. Результаты мокрого просеивания показали, что начиная с дозы 7% уменьшается и доля частиц размером <0,25 мм, что

свидетельствует о повышении водоустойчивости агрегатов в составе почвосмесей под воздействием «Торфогеля».

А

Б

Рисунок 1. Исходный грунт, используемый для создания почвосмесей (А) и различные варианты почвосмесей (Б)

Таблица 1

Агрегатный состав почвосмесей (%) при внесении «Торфогеля» в вегетационном опыте					
Содержание модификатора, %	Размер агрегата*, мм				
	>5	5-3	3-1	1-0,25	<0,25
0 (Контроль)	<u>5,7</u>	<u>10,1</u>	<u>61,0</u>	<u>15,5</u>	<u>7,8</u>
	3,9	6,3	39,3	19,9	30,6
3	<u>3,7</u>	<u>10,1</u>	<u>68,5</u>	<u>11,4</u>	<u>6,4</u>
	0,1	0,2	26,8	32,2	40,7
5	<u>5,1</u>	<u>11,3</u>	<u>70,3</u>	<u>7,6</u>	<u>5,7</u>
	1,1	3,8	40,5	22,5	32,0
7	<u>5,3</u>	<u>11,7</u>	<u>72,2</u>	<u>7,6</u>	<u>3,1</u>
	1,7	5,4	46,2	18,8	27,8
9	<u>5,6</u>	<u>12,1</u>	<u>71,9</u>	<u>7,6</u>	<u>2,8</u>
	2,9	9,5	47,8	18,1	21,7
13	<u>16,1</u>	<u>21,8</u>	<u>56,2</u>	<u>4,5</u>	<u>1,5</u>
	3,8	13,6	49,5	17,9	15,2
15	<u>29,0</u>	<u>52,0</u>	<u>16,9</u>	<u>1,3</u>	<u>0,8</u>
	19,9	36,0	22,5	15,3	6,4

*Над чертой – данные сухого просеивания, под чертой – данные мокрого просеивания

Обработка грунта «Углегелем» оказывает сходное влияние на агрегатный состав почвосмесей: увеличивается содержание крупной фракции (>5мм), а доля пылеватой фракции закономерно

снижается при увеличении дозы «Углегеля» (Табл.2). Существенные различия с контролем выявляются уже при 5%-ной концентрации ГМ.

Таблица 2

Агрегатный состав почвосмесей при внесении «Углегеля» в вегетационном опыте

Содержание модификатора, %	Размер агрегата*, мм				
	>5	5-3	3-1	1-0,25	<0,25
0 (Контроль)	<u>5,7</u>	<u>10,1</u>	<u>61,0</u>	<u>15,5</u>	<u>7,8</u>
	3,9	6,3	39,3	19,9	30,6
3	<u>4,2</u>	<u>10,3</u>	<u>67,4</u>	<u>10,1</u>	<u>7,9</u>
	1,0	3,9	40,4	22,5	32,1
5	<u>12,9</u>	<u>14,2</u>	<u>62,2</u>	<u>7,8</u>	<u>2,8</u>
	1,7	4,4	47,2	18,8	27,9
7	<u>19,6</u>	<u>21,7</u>	<u>50,4</u>	<u>5,6</u>	<u>2,7</u>
	3,7	13,7	49,4	17,9	15,3
9	<u>29,0</u>	<u>52,4</u>	<u>17,0</u>	<u>1,1</u>	<u>0,4</u>
	19,7	35,9	22,6	15,3	6,5
13	<u>57,9</u>	<u>24,9</u>	<u>15,5</u>	<u>1,3</u>	<u>0,4</u>
	27,3	23,7	24,4	15,9	8,7
15	<u>75,6</u>	<u>15,9</u>	<u>7,8</u>	<u>0,4</u>	<u>0,2</u>
	33,5	11,8	25,1	16,0	13,5

*Над чертой – данные сухого просеивания, под чертой – данные мокрого просеивания

В итоге под воздействием возрастающих доз обоих ГМ коэффициент структурности почвосмесей сначала увеличивается, а затем снижается за счет формирования слишком крупных агрегатов (глыб) (рис. 2А). При обработке «Углегелем» этот эффект выражен более отчетливо (снижение Кстр наблю-

дается уже с дозы 5%), тогда как «Торфогель» оказывает более мягкое воздействие и Кстр достигает максимума при 7-9% ГМ в составе почвосмеси.

Возрастающие дозы обоих ГМ увеличивают водоустойчивость агрегатов, сильнее выраженную при обработке «Углегелем» (рис.2Б).

Рис.2. Влияние модификаторов «Торфогель» и «Углегель» на коэффициент структурности и водоустойчивость почвосмесей

Биологическая продуктивность (плодородие) исследуемых почвосмесей повышается с увеличением доли обоих препаратов в их составе. Низкая доза ГМ (3%) не оказывала положительного влияния на продуктивность тест-культуры, но начиная с

5%-го содержания модификаторов в почвосмеси прибавка биомассы линейно возрастала от 6 до 48% к контролю при внесении «Торфогеля» (рис.3). Обработка «Углегелем» обеспечивала максимальную

прибавку в 34% к контролю при содержании модификатора 9%, но более высокие дозы не приводили

к дальнейшему увеличению продуктивности тест-культуры.

Рисунок 3. Влияние гуминовых модификаторов «Торфогель» и «Углегель» на биомассу озимой пшеницы в вегетационном эксперименте (% к контролю)

Выводы. Изученные почвомодификаторы на основе природных биополимеров – гуминовых веществ - «Торфогель» и «Углегель» оказывают существенное положительное влияние на агрохимические и агрофизические свойства, а также плодородие искусственных почв (почвосмесей).

Наиболее существенные, кардинальные изменения происходят с физическими свойствами почвосмесей при достижении содержания органического вещества уровня 6 % и выше. Для почвосмесей на основе «Торфогеля» оптимальным составом является содержание ГМ 13-15%, а на основе «Углегеля» - 7-13%.

Результаты физических, химических анализов и вегетационного опыта на почвосмесях, полученных с применением гуминовых модификаторов «Торфогель» и «Углегель», свидетельствуют о том, что применение этих препаратов для оптимизации свойств малоплодородного бесструктурного грунта позволяет получить искусственные почвы, близкие по своим свойствам (запасам питательных элементов; плодородию; агрегатному составу; водному и воздушному режимам; качеству и содержанию гумуса; биологической активности биоты и др.) к естественным высокогумусированным и хорошо оструктуренным почвам (пойменным, черноземовидным).

Благодарности. Работа выполнена по госзадачу 121040800154-8

References

1. Bezuglova O.S., Polienko E.A. Application of humic preparations for potatoes and winter wheat // Problems of Agrochemistry and Ecology. 2011. № 4. С. 29-32.
2. Vadyunina A.F., Korchagina Z.A. Research methods of physical properties of soils. Moscow: Agropromizdat, 1986. 416 с.

3. Demidov V.V., Panova I.G., Shulga P.S., Ilyasov L.O., Yaroslavov A.A. Erosion control properties of chernozem treated with polyelectrolyte complexes on the basis of potassium humates // In the collection: Problems and prospects of scientific and innovation support of agroindustrial complex of regions Collection of reports of International scientific and practical conference. MOSCOW: MOSCOW STATE UNIVERSITY. 2019.С. 503-507.

4. Lychman V.A. et al. Effectiveness of humic preparation as a structure-forming agent in growing winter wheat in Rostov Oblast // Proceedings of Orenburg State Agrarian University. - 2019. - №. 4 (78). - С. 54-58.

5. Panova I.G., Haidapova D.D., Ilyasov L.O., Kiushov I.I., Umarova A.B., Sybachin A.V., Yaroslavov A.A. Polyelectrolyte complexes of potassium humate and poly(diallyldimethylammonium chloride) for sandy soil fixation // High Molecular Compounds. Ser. B. 2019.Т. 61. № 6. С. 1-6.

6. Sokolova DA, Trofimov SA, Stepanov AA "Extra-growth" - a new-generation humic preparation for remediation of contaminated soils and stimulate plant growth // Proceedings of the VI Moscow International Congress "Biotechnology: Status and Prospects of Development", Moscow, 2011, P.344.

7. Stepanov, A. A., Shulga, P. S., Gosse, D. D., & Smirnova, M. E. (2018). Application of natural humates for remediation of contaminated urban soils and stimulation of plant growth. Bulletin of the Moscow university. Series 17. Soil Science, (2), 30-34.

8. Stepanov, A. A., Yakimenko, O. S., Gosse, D. D., & Smirnova, M. E. (2018). Study of the effectiveness of humic fertilizer EDAGUM® SM as a growth stimulant and ameliorant in vegetative and shallow-duration experiments with wheat. Agrochemistry, (6), 36-43.

9. Theories and methods of soil physics / Edited by Shein E.V., Karpachevsky L.O. Moscow: Grif and K, 2007. 616 c.
10. Tregubova, P. N., Koptsik, G. N., Stepanov, A. L., Stepanov, A. A., Kor-neicheva, M. Yu, & Kupriyanova, Y. V. (2019). Effect of humic preparations on properties of degraded soils of technogenic wastelands. *Bulletin of the BB Dokuchaev Soil Institute*, (97), 129-149.
11. Yakimenko, O. S., Gruzdenko, D. A., Stepanov, A. A., Butylkina, M. A., Kiushov, A. A., Panova, I. G. (2021). Polyelectrolytes for construction of artificial soils. //High molecular weight compounds. Series C, 63(2), 245-252.
12. Curcio, M., Picci, N. Polymer in agriculture: a review // *Am J Agric Biol Sci*. 2008. V.3. № 1. P. 299-314.
13. Turgay O.C., Karaca A., Unver S., Tamer N. Effects of coal-derived humic substance on some soil properties and bread wheat yield // *Comm. Soil Sci. Plant Analysis*. 2011. V.42. P.1050-1070.
14. Stepanov, A. A., Shulga, P. S., Gosse, D. D., & Smirnova, M. E. (2018). Application of Natural Humates for Remediating Contaminated Urban Soils and Stimulating Plant Growth. *Moscow University Soil Science Bulletin*, 73(2), 71-75.
15. Piccolo A., Pietramellara G., Mbagwu J.S.C. Use of humic substances as soil conditioners to increase aggregate stability // *Geoderma*. 1997. V.75. P. 267-277.